

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одиложоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Гулчеҳра Агзамова ТУРКИСТОН ХОНЛИКЛАРИ: КЕМАЛАР ВА КЕЧУВ ВОСИТАЛАРИ ТАРИХИДАН (XVI-XIX АСР ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Quvonchbek Boboxonov BRONZA DAVRI AHOLISI TURAR-JOYLARI ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR NATIJALARIGA DOIR BA’ZI BIR MULOHAZALAR.....	12
3. Elyorjon Karimov XX ASRNING 50-YILLARIDA O‘ZBEKISTON AHOLISI TURMUSH-TARZINING UMUMIY HOLATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	19
4. Alisher Ismailov FAN MUZEYLARINING SHAKLLANISH TARIXIDAN.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОН ССР СУД ТИЗИМИ ТУРФУНЛИК ЙИЛЛАРИДА.....	31
6. Абдукаҳҳор Маҳмудов ЧУСТ ПИЧОҚЧИЛИГИ ТАРИХИ, ЎЗИГА ХОСЛИГИ ВА АНЪАНАЛАРИ.....	44
7. Жонибек Мустафоев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДА ТЕРГОВ ГУРУҲИ ТОМОНИДАН “ПАХТА ИШИ” ҚАТАҒОНИНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ ВА УНИНГ ФОЖЕАЛИ ОҚИБАТЛАРИ.....	50
8. Ҳаҳуо Омонов NAMANGAN OBLASTIDA OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHI (1924-1945 уу).....	59
9. Жамшид Пиримкулов XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТОШКЕНТ ЗАРГАРЛИК МАКТАБИ.....	67
10. Xumora Pozilova TIRNAV BEZAK BERILGAN SOPOL BUYUMLARDA SEMANTIKA MASALALARI (FARG’ONA VODIYSI MISOLIDA).....	73
11. Дилнавоз Раҳматова “ПАХТА ИШИ” СИЁСАТИНИНГ ҚОНУНСИЗЛИКЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИЛИШИ.....	82
12. Dilnoza Tog’ayeva YEVROOSIYO MINTAQASI XAVFSIZLIGI: TUSHUNCHA VA MOHIYATI (XIV – XV ASRLAR ORALIG’IDA).....	87

Жонибек Аралбоевич Мустафоев,
Навоий давлат педагогика институти
“Тарих” кафедраси катта ўқитувчиси

НАВОЙ ВИЛОЯТИДА ТЕРГОВ ГУРУҲИ ТОМОНИДАН “ПАХТА ИШИ” ҚАТАҒОНИНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ ВА УНИНГ ФОЖЕАЛИ ОҚИБАТЛАРИ

For citation: Jonibek A. Mustafoev. IMPLEMENTATION OF THE "COTTON AFFAIR" REPRESSION BY THE INVESTIGATION TEAM IN NAVOI REGION AND ITS TRAGIC CONSEQUENCES. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 9, pp.50-58

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330514>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Навоий вилоятида тергов гуруҳи томонидан “Пахта иши” қатағонини амалга оширилиши, уларнинг тергов олиб бориш қоидаларига зид равишда олиб борилган ғайриқонуний фаолияти ва унинг жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётига салбий таъсир кўрсатиб, оғир фожеали оқибатларни келтириб чиқариши ҳақида маълумот берилади. Навоий областидаги СССР Прокуратураси тергов гуруҳининг ноқонуний фаолияти архив материаллари, қатағон қурбонларининг хотиралари ва бошқа манбалар асосида илмий жиҳатдан таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: “Пахта иши”, қатағон сиёсати, СССР Прокуратураси тергов гуруҳи, ғайриқонуний фаолият, ноқонуний тергов, сохта айблов, инсон ҳуқуқларини топталиши, порахўрлик, тухмат, фожеали оқибатлар.

Жонибек Аралбоевич Мустафоев,
старший преподаватель кафедры «История»
Навоийского государственного педагогического института

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕПРЕССИЙ ПО «ХЛОПКОВОМУ ДЕЛУ» СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППОЙ В НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ТРАГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о преследовании «Хлопкового дела» следственной группой в Навоийской области, их противоправной деятельности, противоречащей правилам следствия, и их негативном влиянии на социально-экономическую жизнь общества, повлекшем серьезные трагические последствия. На основе архивных материалов, воспоминаний репрессированных и других источников научно проанализирована противоправная деятельность следственной группы Прокуратуры СССР в Навоийской области.

Ключевые слова: «Хлопковое дела», репрессивная политика, Следственная группа Прокуратуры СССР, незаконная деятельность, незаконное расследование, ложное обвинение, нарушение прав человека, взяточничество, диффамация, трагические последствия.

Jonibek A. Mustafoev,
senior teacher of the Department of "History"
of the Navoi State Pedagogical Institute

IMPLEMENTATION OF THE "COTTON AFFAIR" REPRESSION BY THE INVESTIGATION TEAM IN NAVOI REGION AND ITS TRAGIC CONSEQUENCES

ABSTRACT

This article provides information about the repression of the "Cotton affair" by the investigation team in Navoi region, their illegal activities, which are contrary to the rules of investigation, and their negative impact on the socio-economic life of the society, causing serious tragic consequences. Illegal activities of the investigative team of the USSR central Prosecutor's in Navoi region were scientifically analyzed on the basis of archival materials, memories of repression victims and other sources.

Index Terms: "Cotton affair", repressive policy, investigative team of the USSR central Prosecutor's, illegal activity, illegal investigation, false accusation, violation of human rights, bribery, defamation, tragic consequences.

1. Долзарблиги:

XX асрнинг 80-йилларидаги советларнинг Ўзбекистондаги сўнги қатағони амалга оширилди. Марказнинг ташаббуси билан ўтказилган қатағон сиёсати порахўрлик, ўғрилик, кўшиб ёзиш, давлат мулкани талон-тарож қилиш каби ҳуқуқбузарликларга қарши кураш баҳонасида бошланди. қисқа вақт ичида бу кураш Пахта иши, ўзбеклар иши кампаниясига айлантирилиб, уйдирмалардан иборат Марказнинг навбатдаги қатағони эканлиги маълум бўлди. Бутун республикада бўлгани каби Навоий областида ҳам СССР Прокуратурасининг тергов гуруҳи қатағон ишини аёвсиз тарзда амалга оширди. Шу тариқа Марказнинг янги сиёсий ўйини - Ўзбекистонни ғайриқонуний тергов ўтказиш усуллари синаш майдонига айлантириш орқали ўзининг сўнги қатағонини амалга оширди. Шу тариқа Кремлнинг паноҳида бўлган тергов гуруҳи Ўзбекистонда бутун фаолияти давомида ноқонуний усулларда иш юритди.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар – тарихийлик, қиёсий-манتيқий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда “Пахта иши” қатағони даврида Навоий областидаги СССР Прокуратураси тергов гуруҳининг ноқонуний фаолияти ва унинг оғир ижтимоий-иқтисодий салбий таъсири ҳамда фожеали оқибатлари турли адабиётлар, архив материаллари ва дала тадқиқотлари асосида таҳлил қилинган. Мазкур мавзуга таалукли бўлган адабиётлар таҳлил қилинганда совет ҳукмронлиги даврида М.Горбачев, Н.Зиядуллаев, Т.Гдян, Е.Додолев, Р.Абдуллаева, А.Мавлянов, Р.Каримов, Э.Тўхтаевларнинг асар ва тадқиқотларида бу даврдаги ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг айрим жиҳатларини ҳукмрон мафкура талаблари бўйича ёритилган. Муस्ताқиллик йилларида В.Илюхин, А.Рашидов, А.Раззоқов, Ш.Акбаров, Ф.Раҳимқулов, Т.Қаҳрамонов, А.Раҳмонов, Г.Рашидова, Д.Комилов, Ш.Эргашев, С.Ризаев, Қ.Ражабов, И.Йўлдошевлар ва бошқа тадқиқотчилар “Пахта иши” қатағонига доир масалаларни атрофлича ёритишган[1]. Аммо шу ўринда таъкидлаш керакки, мавжуд илмий адабиётларни тизимли таҳлил қилиш натижаси сифатида XX асрнинг 80-йилларида Ўзбекистонда ўтказилган “Пахта иши” қатағони даври Навоий вилояти мисолида махсус тадқиқот хали амалга оширилгани йўқ. Ушбу мақолада “Пахта иши” қатағони даврида Навоий областидаги СССР Прокуратураси тергов гуруҳининг

ноконуний фаолияти ва унинг оғир ижтимоий-иқтисодий оқибатлари турли адабиётлар, архив материаллари ва дала тадқиқотлари асосида таҳлил қилинган.

3. Тадқиқот натижалари:

XX асрнинг 80-йилларида Марказ томонидан Ўзбекистонда амалга оширилган қатағон сиёсати республиканинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётига салбий таъсир кўрсатиб, бир қатор фожеали оқибатларни юзага келтирди. СССР Прокуратураси тергов гуруҳи ходимлари томонидан қонунчиликни кўпол равишда бузиш ҳоллари рўй бериши терговдагилар ва гувоҳларнинг иродасини букиб қўйган, улар Гдляннинг ҳар нарсага қодирлигига ишона бошлаганлар ҳамда ўзларига ҳам, бошқаларга нисбатан ҳам сохта кўрсатмалар беришга мажбур бўлганлар. Оқибатда аксарият кишиларнинг онги шуури фалаж ҳолатига келиб қолди. Тергов гуруҳи устидан ёзилган шикоятлар натижасиз қолдирилган. Ҳаттоки, СССР Прокуратурасида Ўзбекистон суд органлари, жумладан, Ўзбекистон ССР Олий суди томонидан тергов гуруҳи шаънига чиқарилган хусусий ажримлар ҳам инобатга олинмаган, жавоб қайтарилмаган. Бинобарин ана шундай хусусий ажримларда Гдлян гуруҳи терговчиларининг суд органлари ишига аралашувига йўл қўймаслик, тергов олиб боришдаги хатолар, суднинг маслаҳат хонаси сир тугилишини бузиш ҳоллари, Ўзбекистоннинг судлов органлари шаънига кўпол ва ҳатто ҳақоратомуз гап-сўз айтилаётгани ҳақида ёзилган эди. Кўпчилик гувоҳлар рус тилини билмаганлари ҳолда уларни сўроқ қилган пайтда ёзилган протоколлар русча расмийлаштирилганлиги, яхшилаб таҳрир қилингани, уларга гувоҳларнинг фикри эмас, тергов ахбороти киритилгани, шунинг натижасида гувоҳлар суд мажлисида ўз кўрсатмаларини тасдиқлашдан бош тортаётганлиги прокуратурага яхши маълум эди [2].

Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб, Навоий пахта тозалаш заводи директори Нуриддин Наврўзовга қарши кўргазма берган Асад Нуриддиновни йигирма кун касалхонада ётган вақтида ҳам тергов гуруҳи раҳбари Ў.Карбоев уни касалхонадан мажбурий тарзда олиб келиб тергов қилиб, завод директорига қарши кўргазма беришга мажбурлаган. Суд жараёнида терговчининг зуғуми остида берган кўргазмасини тасдиқламаслигини билдирди[3]. Шу жиноят ишига таалуқли бўлган Шокир Раҳимов ҳам илгари берган кўргазмасини тасдиқламаслиги сабаби сифатида кўргазмани ўзи ёзмаганлигини, имзоси ҳам йўқлигини билдирган. Унинг таъкидлашича, аксарият ҳолларда терговчи Ў.Карбоев айтган кўргазмаларни ёзишини, агар шундай қилса, унга ҳеч нарса қилмаслигини, унга таалуқли жиноят ишини ёпиб юборишини айтгани учун қарши кўргазма берганини, айна вазиятни тушунмай берган кўргазмаларини тасдиқламаслигини билдирган[4].

Терговчилар гумонланувчиларнинг уйларида ўтказилган тинтув пайтида мусодара қилинган қимматбаҳо буюм, пул ва турли молларни холислар иштирокида протоколга киритмаган. Мусодара қилинган пулларни керагича олиб, кўпинча ўзларининг маишатларига ишлатиб юборишган. Гдлянчилар бу жараёнда ўз манфаатлари йўлида тўғаноқ бўлган кишиларга нисбатан аёвсиз муносабатда бўлишди. Хусусан, Тўра Ҳайитовга нисбатан санкция беришдан бош тортган Навоий район прокурори Ҳаким Нурматовни ишдан четлаштириб, область прокурори Сургановнинг шахсан ўзи санкция бериб юборган[5].

Шунга ўхшаш ҳолатлар Навоий вилоятида ҳам бўлиб ўтган. Хусусан, аксарият ҳолатларда сўроқ жараёни терговчилар исканжасига олинган гумонланувчиларни дастлаб қалтаклаш билан бошлашган. Терговчи ишни олиб бориш жараёнида пахта хом ашёсини кўшиб ёзиш масаласида ҳаёлига келган рақамни ёзади ва шунча микдорда “приписка қилганлигини тан олишни” талаб қилган. Зарафшон колхозида сдатчик лавозимида ишлаган Муртазо Авезовнинг хотирлашича, тергов гуруҳи аъзоси Р.Рўзиев ундан мажбурлов ортидан 10 нафар бригадирнинг 660 тонна пахтани приписка қилинганлиги ҳақидаги кўргазмасини асос қилиб сохта айбловни қўяди. Терговчи умумий топширилган пахта қвитанциялари ичидан хоҳлаганини айириб олиб, айнан шу қвитанцияни приписка деб тан олишни талаб қилган.

Қатағон қурбони М.Авезовни хотирлашича, уни колхоз идорасида ташкил этилган тергов хонасига эрта азонда чақириб, оч-наҳор ҳолатда ушлаб тунгги соат 2⁰⁰ да сўроқ қилади. Терговчилар талабини бажармаган бригадир Раҳмон Искандаровни уч терговчи биргалашиб

уради, бухгалтер Ҳикмат Файзиев таёқ зарбидан юра олмайдиган бўлиб қолади. Муртазо Авезовни терговчилар ҳадеб ураверганидан баданлари кўкариб, қулоғи йиринглаб кетган. Гдлянчи терговчилар турли ноқонуний усулларни қўллаш баробарида ўз нафсларини ҳам унутишмаган. Зарафшон колхозидаги 12 нафар бригадирни йиғиб, ҳар бири икки минг сўмдан беришини, акс ҳолда қамокқа тушиши билан кўрқитиб пулларини олишган[6].

СССР Олий Советининг депутати В.Одилов Гдлян гуруҳининг “Пахта иши” ва бошқа жиноий ишлар тергови пайтида терговчиларнинг фаолиятига террор, геноцид сингари сўзлар батамом мос эканлиги эндиликда мутлақо равшан эканлигини таъкидлайди. Александринни фикрича, кўп йиллик юрист, халқ судьяси сифатида илгари мен Ўзбекистонни табиатнинг дилбар гўшаси, деярли жаннат деб тассавур қилардим. Ҳаммасини россиялик “гофил” банда кўзи билан кўрдим. Даҳшатнинг ўзгинаси! Қонунбузарлик миқёслари ақлни лол қолдириш у ёқда турсин, аъзои баданингни қақшатади! Ярим тунда ота ва онани ҳибсга олиш, гўдақларни чирқиратиб қолдириш ҳоллари (айрим ҳодисалар эмас, бутун-бутун ҳолатлар) ақли ҳушимга сиғмайди. Кўпинча прокурорнинг розилигисиз, гарданига ҳеч қандай айб қўйилмаган гуноҳсиз кишиларни қамокда ҳафталар, ойлар давомида сақлаш бедодликнинг ўзгинасидир. Гдлян гуруҳи “мақсадга эришиш йўлида жамики воситалар ярайверади” қабилидаги ярамас ақидани қурол қилиб олди. Аслида ҳаммаси эмас, қонунга тўғри келадигани ярайди. Ўзбекистонда биз тўғридан тўғри ўзбошимчаликка, зўравонликка йўл қўйилганини кўрдик[7].

Ҳибсга олинган кўплаб кишилар прокурор рухсатномаси бўлмагани ҳолда вақтинча сақлаш хоналарида қонунда белгилаб қўйилган муддатдан кўп – 7, 10 ва ҳатто 20 кунлаб ушлаб турилаверганлар. Халқ депутатларини (ҳатто жумҳурият Олий Совети депутатларини) тегишли Советларнинг дастлабки розилигисиз қамокқа олишларга йўл қўйилган. Агар кўпгина гувоҳлар тунда чақирилган, зўрлаб олиб келинган ёки сўроқ қилинган бўлсалар, қамокқа олиш, бунга ҳеч қандай зарурат бўлмаса-да, куппа-кундуз куни, кўпчиликнинг кўз ўнгида рўй берган. Навоий область ижроия комитети раиси бўлиб ишлаган Убайд Асадовни бевосита колхоз даласининг ўзида қўлга олишган. Кўкрагида жумҳурият халқ депутати нишони бўлишига қарамай қўлларини қайириб, кишан солишган[2].

Оддий бригадирликдан колхоз раиси лавозимига ўз кучи, фидокорона меҳнати билан эришиш билан биргаликда Социалистик Меҳнат Қаҳрамони, Ленин ордени билан тақдирланган Бахшулло Ҳамроевни Т.Гдляннинг ўзи шахсан сўроқ қилиб, “Пахтани приписка қилганинг учун сени қаматаман, керак бўлса отувга ҳукм қиламан. Агар яширган пулларингни ўз ихтиёринг билан берсанг, сенга енгиллик бераман” дея босим ўтказди. Бахшулло Ҳамроевни уйини тинтув қилганида унинг 11 та фарзанди алоҳида-алоҳида қамаб қўйилиб, икки кун тинтув ўтказилади, оила аъзолари атайин овқатсиз қолдирилади. Бахшулло Ҳамроевнинг катта ўғли Абдулла Ҳамроев исқанжага олиниб, “отанг давлат душмани, отанг яширган пулларни топиб берасан” деб бир ҳафтага яқин ноқонуний тарзда ушлаб турилган. Бу вақт мобайнида А.Ҳамроевни уриб, сўкиб азоблаган бўлса, Б.Ҳамроевнинг турмуш ўртоғи Ҳабиба Ҳамроева ёш боласи билан қаттиқ сўроқ қилиниб, руҳий азоб берилади. Ўтказилган тинтувлар гдлянчилар ўйлаганидек бўлиб чиқмади, аслида мавжуд бўлмаган хазина эса, топилмади[8]. Тергов гуруҳи томонидан ўтказилган тинтувдан сўнг уйдан олиб кетилган пул ва буюмлар бўйича акт тузилса-да, уй эгаларига бир нусхадан бериб кетилмаган.

“Пахта иши” қатағони даврида кўзга ташланга ноқонуний ҳолатлардан бири терговчи томонидан Жиноят кодексининг турли моддалари билан айбланаётган кишиларга судлар томонидан судланувчиларга адвокат бериш кераклигини била туриб, бундан фойдаланишга рухсат беришмаган. Навоий район халқ суди томонидан У.Муродовга нисбатан жиноий иш кўрилиб, 30.05. 90 да ЎзССР ЖК 114 моддаси 2-қисми билан 2 йил 2 ой 16 кунга ҳукм чиқарилган, лекин айбдорга адвокат олишга рухсат берилмаган[9]. Хусусан, қатағон қурбонларидан бири Толиб Сафаровнинг таъкидлашича, тергов жараёнига адвокатлар аксарият ҳолатларда киритилмаган, суд жараёнида эса адвокатнинг енгиллик сўраб қилган мурожаати безътибор қолдирилган[10].

Навоий вилоятидаги тергов гуруҳининг раҳбарларидан бири Ў.Карбоев пахта хом ашёсини қўшиб ёзиш билан айбланаётган шахсларга тайзиқ ўтказиб, тергов гуруҳи томонидан

қўйилаётган барча айбларни сўзсиз бўйнига олишни талаб қилган. Тергов жараёнида бу талабдан бўйин товлаган кишиларнинг орқа томонидан бошқа терговчи келиб бош, умуртқа, бўйин соҳаларига қаттиқ зарба берган. Бундан ташқари резина таёқ билан “тақдирланган”дан кейин ҳам терговчилар томонидан қўйилган сохта айбловни бўйнига олмаган кишилар кун бўйи тик ҳолатда сақлаш, сувсиз, овқатсиз қолдириш, зах, нам камерада сақлаш ва бошқа ноқонуний усуллар қўлланилган[11].

СССР Прокуратурасининг тергов гуруҳи дастлаб ўта қаттиқ режимда тергов жараёнини ўтказишган. Шундан сўнг гумонланувчилар эрта азондан терговга чақирилиб, кеч соат 23-00 га қадар кутиб ўтиришга мажбур қилинган. Натижада айбланувчилар ва уларнинг оила аъзолари тушқун руҳий ҳолатга тушиб қолишган, кўпчиликнинг юраги ушлаб қолиш, қон босимини кўтарилиб кетиши оддий ҳолатга айланган. Кун бўйи ўзининг мудҳиш тақдирини кутиб ўтирган айбланувчиларнинг томоғидан сув ҳам, нон ҳам ўтмаган. Одамлар мадорсизланиб, товуши ҳам чиқмай қолган. Тергов пайтида “кимдан қанча пул олдинг”, “қанча пахтани приписка қилгансан” саволи қайта-қайта такрорланаверган. Тергов якунида терговчилар томонидан ёзилган сохта кўргазма ёки айблов хулосасига имзолаш мажбурланган. СССР Прокуратурасининг тергов гуруҳининг бошқа республикалардан келган терговчилари томонидан тергов рус тилида олиб борилган. Аксарият кишилар рус тилини етарли даражада билмаганлиги тергов гуруҳига қўл келган. Тергов жараёни якунида тўлдирилган кўргазма ёки айблов хулосаси икки тилда, икки хилда ёзилган. Сўроқ берувчига ўзбек тилидаги силлиқ ёзилган хулоса ўқиб берилган ва ундан ўта қаттиқ айблов билан ўзбек тилидаги бутунлигича тесқари ёзилган рус тилида ёзилган ҳужжатга имзо қўйдириб олинган[12].

Гдлянчилар пахта пунктида классификатор лавозимида ишлаган Ариф Ҳамроевни пахта хом ашёсини кўшиб ёзишда айблаб, ҳақорат қилиб уриш, ҳаттоки, пешонасига пистолет тираб, давлат хоинига чиқаради. Уни Навоий район прокуратурасига чақириб, вақтинча ҳибсда ушлаб турилган вақтида уч кун овқат бермасдан, фақатгина қайта-қайта сўровдан сўнг озгина сув бериб турилган ҳолос. Айбланувчиларнинг ортидан уларнинг оила аъзолари тайёрлаб келинган овқат уларга атайин берилмаган. Бу овқатларни терговчилар хоҳлаганича еган, қолгани эса, ҳовлидаги итларга берилган. Терговчиларнинг уриб сўқишдан ташқари яна бир усулни қўллашган. Қўйилаётган айбловларни бўйнига олмаган кишиларни махсус маҳбуслар – рецидивистлар олдиға қамашган. Махсус маҳбусларнинг бир қисми ўта ғазабнок, уриб азоблайди, иккинчи қисми психологик комбинациялар орқали айбланувчидан гап олиш, уни қўйилаётган айбга кўндириш, мавжуд шароитга кўниктириш билан шуғулланган[13].

Адолатсизлик, қонунсизлик шу даражага етиб бордики, сохта айблар билан қамалган кишилар навбатдаги “катағон қурбони”га айлантирилаётган шахс учун кўрсатма беришдан очикдан очик бош тортишди. Навоий пахта тозалаш заводи директори Н.Наврўзовни йирик даражада айблаш учун кўплаб гувоҳлар қаторида жазо муддатини ўтаётган маҳбусларни ҳам терговга чақиради. Хусусан, Яндаш Кенжаев, Юсуф Ҳасанов, Файзулла Раҳматуллаевлар совет жамиятида рўй бераётган адолатсизликлар натижасида ўзларига белгиланган жазо муддатини совет қонунига зид эканлигини инобатга олиб, жиноий ишларни қонун доирасида қайта кўрмагунча суд ва тергов даврида кўргазма беришдан бош тортади[14].

Навоий областида фаолият юритаётган СССР прокуратурасининг тергов гуруҳи аъзолари П.Уринг, Т.Қодировларнинг олиб борган ноқонуний тергов якуни Хатирчи район партия комитети биринчи секретари Р.Махмановни олий жазо – отишга ҳукм этиш даражасига келтириб қўйишди. Навоий вилоят суди аъзоси В.Тян раислигида ўтказилган суд мажлисида Махманов ва ушбу иш бўйича айбланган бошқа кишиларнинг тақдирига ўтакетган даражада бефарқлик билан қаралди, тўпланган матреалларга кўр-кўрона ишонишди, даъво-далилларни объектив тарзда синчиклаб ўрганиш ташвишидан қочишди. Кўрсатмалар қарама-қарши эканлигини, ишни енгиллаштирувчи ҳолатларни ҳисобга олишмади. Қонунчилик бузилаётгани хусусидаги ҳақли эътирозларни назар-писанд қилишмади, охир-оқибатда Р.Махмановни 15 йил муддатга озодликдан маҳрум этишга ҳукм чиқарилди. Суд мажлисида раислик қилган Тян жаҳолатда роса ошиб тушди. Махмановни ўзбек тилида кўрсатма

беришдан маҳрум этиш хусусида ажрим чиқарди, бу билан ҳар бир фуқаронинг суд жараёнларида ўз она тилида сўзлашдек муқаддас ҳуқуқини қўпол равишда бузди. У шу ҳолатга етдики, адвокатлар ҳақида ҳам ажрим чиқариб, уларни ўз ҳимояси остидаги қораланувчиларни қаттиқ туриб оқлашга уринганликда айблаган[15].

“Тянчасига” ўтган суд мажлиси ибобали қилиб айтганда, шу қадар процессуал ҳуқуқбузарлик мажмуасини вужудга келтирганки, республика Олий судидаги мутахассислар ҳам ёқа ушлаб қолишди. Тергов гуруҳи ўз фаолиятининг донғини янада юқорига кўтариш мақсадида халқимизнинг кўзга кўринган вакиллари, номдор кишиларини ўз қурбонига айлантиришган. Жумладан, Навоий областида Совет Социалистик Меҳнат Қаҳрамони, “Ленин” ордени соҳиби, Навоий район “Коммунизм” колхози раиси Бахшулло Ҳамроев[16], В.Ленин туғилган кунининг 100 йиллиги медали, III даражали “Меҳнат шухрати” ордени билан тақдирланган Навбаҳор райони Свердлов колхозида бригадир бўлиб ишлаган Райим Қораев, “Ўзбекистон ССРда хизмат кўрсатган механизатор” унвони билан тақдирланган Жўракул Ризакулов, Иккинчи жаҳон уруши қатнашчиси, “Ҳурмат белгиси” ордени, “Меҳнатда ўрнатилганлиги учун” медали соҳиби Обло Сафаров[17] ва бошқа кўплаб ватанпарвар фидойи инсонларга ҳам қора бўёқ чапланиб, жазога тортилган. Оқибатда Марказ топшириғига кўра фаолият юритган тергов гуруҳи билан биргаликда прокуратура ва ички ишлар органларининг нуфузига путур етди. 1990 йилда област судлари ва прокуратураси томонидан терговни ўтказган терговчилар ва уларни раҳбарларига нисбатан огоҳлантириш ва кўрсатмалар чиқарилган. Улар социалистик мулкни ўғирлаш, ўзлаштириш билан айбланган кишиларнинг ишларини текшириш давомида рухсат берилмаган усуллар билан тергов, суриштириш ишларини олиб борган ходимлар ва уларни раҳбарларини огоҳлантириб, қонунбузарларга нисбатан жиноий ишнинг процессуал муҳокамаси даврида айбдорларга нисбатан маълум чоралар белгиланди. Хусусан, интизомий жазо, вазифасидан четлаштириш, терговдан узоқлаштириб, қўйи лавозимларга ўтказиш ҳақида судлар томонидан ажрим ҳукмлари ҳам чиқарилган[18].

1991 йил 27 мартда Бухоро област прокуратураси томонидан жиноят ишларини кўрилишида прокурор назоратини кучайтирмагани ва эътиборсизлиги учун Навоий район прокурори Б.Жамолов, Навоий шаҳар прокурори ўринбосари М.Гришин, ички ишлар тергов ходимлари фаолияти устидан прокурор назорати ўрнатиш бўлими ходимлари Х.Файзиев, А.Мақсудовларга назоратни кучайтириш акс ҳолда уларга интизомий чора кўрилиши билан огоҳлантирилди[19]. ЎзССР прокурорининг ўринбосари Т.Мирзаев Бухоро область прокурори А.Алиевга огоҳлантириш бериб, “Пахта иши” доирасида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан бўшангликка йўл қўйилганлиги оқибатда уларни фаолиятида тубдан ўзгаришларга эришилмагани таъкидланади[20].

4. Хулосалар:

Хулоса қилиб айтганда Марказ томонидан Ўзбекистонга хусусан, Навоий вилоятига юборилган тергов гуруҳи аъзоларининг фаолияти айбсиз кишиларни қатағон қилишдан иборат эди. Шунингдек, уларнинг бутун бир фаолияти ғайриҳуқуқий тарзда ташкил этилганлиги юқоридаги далиллар асосида исботлаб берилди. Бундан ташқари тергов гуруҳининг дастлабки тергов ва суриштирув ишларини сифати паст даражада олиб борилганлиги ва вақтни чўзиб юбориш ҳолатлари кўпайганлиги, ишни бир идорадан иккинчи идорага ташлаш ҳолатлари кўпайганлиги, айрим ҳолатларда терговчилар асосли бўлмаган қарорлар қабул қилиниб, жиноий иш вақтинчага ёки бутунлай тўхтатилганлик ҳолатлари кўпайганлиги, бу ҳолатларнинг ҳаммаси Ўзбекистон ССР прокуратураси томонидан ўрганилиб, охир оқибат кўплаб қарорлар бекор қилинишига олиб келган. XX асрнинг 80-йилларида советлар томонидан Ўзбекистонда ўтказилган қатағон сиёсати ўзининг аччиқ ва қонли мевалари билан ўзбек халқининг юрагига санчилган тиф бўлиб қолди.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Абдуллаева Р.Х. Руководство КПСС в период зрелого социализма (на материалах парторганизаций Узбекской ССР). – Ташкент: Узбекистан: 1982. – 295 с; Зиядуллаев Н.С. Моделирование региональных экономических систем. -М.: Наука, 1983; Совет Иттифоки КП XXVII съезди материаллари. - Тошкент: Ўзбекистон, 1986; Мавлянов А.М. Осуществление аграрной политики в Узбекистане (1965-1980 гг.): Автореф. ... дисс. докт. ист. наук. –Ташкент, 1987. – 45 с; Горбачев М.Қайта қуриш ва янгича фикрлаш мамлакатимиз ва бутун дунё учун. Тошкент: Ўзбекистон, 1988.; Каримов Р. Возрастание роли общественного сознания в сближении народов СССР в условиях развитого социализма : Автореф. ... дисс. канд. филос. наук. – Ташкент, 1988. – 28 с; Тухтаев Э.С. Социально-экономические проблемы повышения уровня жизни сельского населения Узбекской ССР. – Ташкент: Фан, 1990. – 139 с. Гдлян Т., Додолев Е. Пирамида-1. Москва, АПС.1990 г.;
2. Илюхин В. “Қабоҳат ёхуд...” (“Ўзбеклар иши” деган уйдирма хусусида). – Т.:Ўзбекистон, 1992.271 б.; Рашидов А. “Акам ҳақида”). – Т.:Фан, 1992.38 б.; Раззоқов А.Ўзбекистон пахтачилиги тарихи (Ўтмиш ва ҳозир). – Т.: Ўзбекистон, 1994.304 б.; Акбаров Ш., Раҳимқулов Ф. Тухмат анатомияси.Жиноят ва жазо. –Т.:1999 йил; Қахрамонов Т. “Иблис исканжасида 1643 кун” хужжатли роман. – Т.:Ёзувчи, 1999.230 б.; Раҳмонов А. “Кузгунлар ҳамласи”. –Т.: Турон замин зиё, 2017 йил; Рашидова Г, Комилов Д. Шароф Рашидов инсон-давр кўзгусида ва давр инсон тақдирида. – Т.: 2017.; Эргашев Ш. Эрк истар кўнгил. – Т.: Ўзбекистон, 2017.200 б.; Ризаев С. Шароф Рашидов.портретига чизгилар.-Т.: Шарқ, 2021. – Б.296; Ражабов Қ. Назир Ражабов. Тарихий эссе.–Т.: BODOMZOR INVEST, 2021 йил; Йўлдошев И. “Махфий маҳкама ёхуд қонунсиз қамалганлар қиссаси” – Самарқанд.:Турон нашр, 2021.380 б. (Abdullaeva R.Kh. Leadership of the Communist Party of the Soviet Union in the period of mature socialism (not material part of the Uzbek SSR party organization). – Tashkent: Uzbekistan: 1982. - 295 p.; Ziyadullaev N.S. Modelirovanie regionalnykh economic system. - M.: Nauka, 1983; Proceedings of the XXVII Congress of the Communist Party of the Soviet Union. - Tashkent: Uzbekistan, 1986; Mavlyanov A.M. Improvement of agricultural policy in Uzbekistan (1965-1980): Author reference. ... diss. dr. ist. science -Tashkent, 1987. - 45 p.; Gorbachev M. Reconstruction and new thinking for our country and the whole world. Tashkent: Uzbekistan, 1988.; Karimov R. Vozrastanie roli obshchestvennogo soznaniya v sbliizhenii narodov SSSR v usloviyakh razvitiogo sotsializma: Autoref. ... diss. sugar philosophy science - Tashkent, 1988. - 28 p.; Tukhtaev E.S. Sotsialno-ekonomicheskie problemy povysheniya urovnya jizni selskogo naseleniya Uzbekskoy SSR. - Tashkent: Science, 1990. - 139 p. Gdlyan T., Dodolev E. Pyramid-1. Moscow, APS. 1990;
3. Plyukhin V. " Chiefs and werewolves..." (About the fiction " Uzbek cotton affair ").-Т.: Uzbekistan, 1992.271 p.; Rashidov A. "About my brother".-Т.:Fan, 1992.38 p.; Razzokov A. The history of cotton farming in Uzbekistan (Past and present).-Т. : Uzbekistan, 1994.304 p.; Akbarov Sh., Rahimkulov F. Anatomy of slander. Crime and punishment–Т.: 1999; Kahramonov T. Documentary novel "1643 Days in the Devil's Iskanja" -Т.: Yozvchi, 1999.230 p.; Rahmanov A. "Raven Attack". - Т.: Turon zamin ziya, 2017; Rashidova G, Komilov D. Sharof Rashidov in the mirror of man-time and time in man's destiny.-Т.: 2017.; Ergashev Sh. The heart wants freedom.-Т.: Uzbekistan, 2017.200 p.; Rizaev S. Drawings for the portrait of Sharof Rashidov.-Т.: Sharq, 2021.-B.296; Rajabov Q. Nazir Rajabov. Historical essay.–Т.: BODOMZOR INVEST, 2021; Yoldoshev I. "Secret court or the story of those imprisoned without the law" - Samarkand.: Turon publication, 2021.380 p.)
4. Съезд топшириғига биноан // «Қишлоқ ҳақиқати» газетаси, 1990 йил, 4 май (According to the order of Sezd // newspaper “Қишлоқ ҳақиқати”, May 4, 1990)
5. Навоий вилоят суди жиноят ишлари бўйича туман, шаҳар судларининг идоравий архиви. 6753-рақамли жиноят иши. 8-том. 13-варақ.(Navoi regional court departmental archive of district and city courts on criminal cases. Criminal case No. 6753. 8th floor. Sheet 13.)

6. Навоий вилоят суди жиноят ишлари бўйича туман, шаҳар судларининг идоравий архиви. 6753-рақамли жиноят иши. 8-том.137-варақ. (Navoi regional court departmental archive of district and city courts on criminal cases. Criminal case No. 6753. 8th floor. Sheet 137.)
7. Ж.Мустафоевнинг Кармана туманида яшовчи Саъдулло Шаропов билан суҳбатидан олинган. 6.09.2022 (Taken from J. Mustafoev's interview with Sadulla Sharopov, a resident of Karmana district. 09/06/2022)
8. Ж.Мустафоевнинг Навоий вилояти Навбаҳор тумани Арабсарой маҳалласи Арабхона кўчаси 195-хонадонда истиқомат қилувчи Муртазо Аvezов билан суҳбатидан олинган. 14.08.2022 (Taken from J. Mustafoev's interview with Murtazo Avezov, who lives in house 195, makhalla Arabsaroy, Arabkhana Street, Navbahor District, Navoi region. 14.08.2022)
9. Ковалев А. Халқ ҳақиқатни билмоғи зарур//Қишлоқ ҳақиқати, 1990 йил 30 январь (Kovalev A. It is necessary for the people to know the truth// newspaper “Қишлоқ ҳақиқати”, January 30, 1990)
10. Ж.Мустафоевнинг Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 99 уй 35 хонадонда истиқомат қилувчи Бахшулло Ҳамроев билан суҳбатидан олинган. 11.08.2022 (It was taken from J. Mustafoev's interview with Bakhshullo Hamroev, who lives in house 35, I. Karimov street 99, Navoi city. 11.08.2022)
11. ЎзМА, Р.фонд- 1710, 13-рўйхат, 1603-иш, 109-варақ (NAUz, P.fond- 1710, list- 13, case- 1603, sheet -109)
12. Ж.Мустафоевнинг Навоий вилояти Навоий шаҳар Гулистон МФЙ Боғишамол кўчаси 719-хонадонда истиқомат қилувчи Толибжон Сафаров билан суҳбатидан олинган. 22.08.2022 (It was taken from the interview of J. Mustafoev with Talibjon Safarov, who lives in house 719, Bagishamol Street, Guliston MFY, Navoi City, Navoi Region. 22.08.2022)
13. Ж.Мустафоевнинг Навоий вилояти Навбаҳор тумани Мирзо Улуғбек маҳалласи Ватан кўчаси 5-хонадонда истиқомат қилувчи Шоди Азимов билан суҳбатидан олинган. 13.08.2022 (Taken from J. Mustafoev's interview with Shodi Azimov, who lives in house 5, Vatan street, makhalla Mirzo Ulug'bek, Navbahor district, Navoi region. 13.08.2022)
14. Ж.Мустафоевнинг Навоий вилояти Навбаҳор туманида яшовчи Хуррам Умирзоқов билан суҳбатидан олинган. 14.08.2022 (Taken from J. Mustafoev's interview with Khurram Umirzakov, a resident of Navbahar district, Navoi region. 14.08.2022)
15. Ж.Мустафоевнинг Навоий вилояти Навбаҳор тумани Навкар маҳалласи Мустақиллик кўчаси 48-хонадонда истиқомат қилувчи Ариф Ҳамроев билан суҳбатидан олинган. 14.08.2022 (It was taken from J. Mustafoev's interview with Arif Hamroev, a resident of Mustaqillik street 48, makhalla Navkar, Navbahar district, Navoi region. 14.08.2022)
16. Навоий вилоят суди жиноят ишлари бўйича туман, шаҳар судларининг идоравий архиви. 6753-рақамли жиноят иши. 8-том. 240-варақ. (Navoi regional court departmental archive of district and city courts on criminal cases. Criminal case No. 6753. 8th floor. Sheet 240.)
17. Ковалев А. “Қоралов ва оқлов”. // Қишлоқ ҳақиқати газетаси, 1987 йил 7 май (Kovalev A. "Condemnation and vindication." // newspaper “Қишлоқ ҳақиқати”, May 7, 1987)
18. Навоий вилоят суди жиноят ишлари бўйича туман, шаҳар судларининг идоравий архиви. 6753 рақамли жиноят иши. 4-том. 410-варақ. (Navoi regional court departmental archive of district and city courts on criminal cases. Criminal case No. 6753. 4th floor. Sheet 13.)
19. Навоий вилоят суди жиноят ишлари бўйича туман, шаҳар судларининг идоравий архиви. 31042 рақамли жиноят иши 3 том. 47-варақ. (Navoi regional court departmental archive of district and city courts on criminal cases. Criminal case No. 31042. 3th floor. Sheet 47.)
20. ЎзМА, Р.фонд- 1710, 13-рўйхат, 1603-иш, 108-варақ (NAUz, P.fond- 1710, list- 13, case- 1603, sheet -108)

21. ЎзМА, Р.фонд- 1710, 13-рўйхат, 1603-иш, 120-варақ (NAUz, P.fond- 1710, list- 13, case- 1603, sheet -120)
22. ЎзМА, Р.фонд- 1710, 13-рўйхат, 1603-иш, 142-варақ (NAUz, P.fond- 1710, list- 13, case- 1603, sheet -142)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000